

ҚАСИДАЛАРНИНГ ВАЗН ХУСУСИЯТЛАРИ

Зойир Юсупович Яллақаев

Илмий раҳбар.

Термиз давлат университети ўқитувчиси

zoyiryallaqayev@gmail.com

Моҳинур Абдусамодовна Саидова

Термиз давлат университети талабаси.

Аннотация: Мақолада мумтоз шеърий жанрларнинг энг қадимийларидан бири бўлган қасидаларнинг вазн хусусиятлари ҳақида сўз юритилади. Аруз шеър тизимида яратилган қасидаларнинг баҳрлари ва уларнинг қайси вазнларида ёзилганлиги шеърий мисоллар асосида текширилади.

Калит сўзлар: Қасида аруз, баҳр, вазн, рамал, ҳазаж, мужтасс.

Zoyir Yusupovich Yallaqayev

Teacher of Termiz State University

Termiz, Uzbekistan. Scientific supervisor.

Mohinur Abdusamadovna Saidova

Student of Termiz State University.

Abstract: The article talks about the important features of qasidas, which are one of the oldest classical poetic genres. The merits of odes created in the Aruz poetry system and in which weights they are written are checked on the basis of poetic examples.

Key words: Qasida aruz, bahr, weight, ramal, hazaj, mujtass.

Қасидалар шеър навъларининг ичида илк пайдо бўлган назмий жанрлардан бири бўлиб, кейинчалик у араб адабиётида кенг ривож топган ва ўзига хос бадий-тарихий таракқиётни бошдан кечирган шеърий шаклдир. Қасида Яқин ва Ўрта Шарқ халқлари адабиётида кенг тарқалган шеър шакли сифатида машхурдир. Қасида энг кўхна шеър тури ҳисобланиб, у бошқа шеърий навларнинг пайдо бўлишига ҳам замин ҳозирлаган она жанрлардан бири ҳисобланади. Аслида мумтоз шеърият шакллариининг барча турлари қасидадан униб чиққан деган назария мавжудлигини ва бу ундан ғазал, қитъа, ва бошқа мумтоз жанрларни дунёга келишига фундамент яратганлигини ўзбек

алломаларидан Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий ўзининг “Фунун ул-балоға” (XV аср) асарида қасидани мумтоз шеърӣ жанрларнинг рўйхатида биринчи ўринда келтирганлиги ҳам ва бошқа қатор илк салаф шоирларимиз девонларида қасидани аввал бошда келтирилишлари ҳам фикримизни тасдиқлайди⁴. Қасида – арабча сўз бўлиб, у қасд, ният, истак, тилак, интилиш, орзу, мақсад, матлаб, мурод, азми қарор маъноларини англатади. Адабиётшунослик атамаси сифатида унга “бирор шахс (шоҳ, арбоб, қахрамон), бирор муҳим воқеа, табиат ва шу кабиларни мадҳ этиш, уларнинг юксак фазилат ва хусусиятларини эътироф этиш мақсадида ёзиладиган шеър”,⁵ дея таъриф берилган. Ўзбек мумтоз адабиётида қасиданинг энг яхши намуналарини Саккокий, Ҳофиз Хоразмий, Лутфий, Гадоий ва Навоийлар яратган, шунингдек, Нишотий, Мунис ва Огаҳийлар ижодида ҳам қасидалар учрайди. Аруз ўлчов тизими кенг жорий бўлган даврларда яратилган ўзбек мумтоз қасидалари араб ва форс қасидачилиги заминидан юзага келган. XX асрда Саккокий, Лутфий, Гадоий, Амирийлар ижодида қасида ўз ривожининг юқори босқичига кўтарилган. Айниқса, Саккокий яратган қасидалар бадийи балоғати жиҳатидан алоҳида ажралиб туради. Унинг девонидан 10 та қасида бўлиб, ундан 4 таси ҳукмдор ва олим Мирзо Улуғбекка бағишланган. Алишер Навоийнинг ижодида 11 та қасида бўлиб, ундан 1 таси туркий тилда ёзилган “Ҳилолия” қасидасидир. Кейинги даврда ўзбек адабиётида Мунис ва бошқа шоирлар ҳам бу жанрга мурожаат қилганлар. Ҳозирги ўзбек адабиётида ҳам қасида жанрида бир қанча асарлар яратилган бўлиб, бу борада Ғ. Ғулом, Ҳ. Олимжон, Т. Тўла, Э. Воҳидов, А. Орипов ва бошқаларни кўришимиз мумкин. Қасидалар хилма хил мавзуда ёзилганидек уларнинг яратилишидаги вазний жиҳатлари ҳам турлича. Уларнинг вазн хусусиятларини текширар эканмиз қасидалар аруз баҳрларининг аслий баҳрларида ҳам, фуруъ баҳрларида ҳам бирдек ёзилганига гувоҳ бўламиз. Биз ушбу мақоламизда қасидаларнинг, асосан, вазн хусусиятларини тадқиқ этишни кўзлаганимиз ҳолда қуйида мумтоз шоирларимизнинг ижодидан бир нечта қасидаларини вазнларини текшириб ўтамиз.

Амир Хусрав Дехлавийнинг қасидаларидан “Дилим ишқингда кўп авворадур...” матлаъси билан бошланувчи қасидаси ҳазаж баҳрининг ҳазажи мусаммани солим ёки мусаббағ вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин. Келтирилган байтнинг тактеъси эса қуйидагича кўринишда:

Дилим ишқингда кўп авворадур авворароқ бўлсин,

Танам дилсиз ҳазин бечорадур бечорароқ бўлсин.⁶

⁴ Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Академнашр, 2010. 377 б

⁵ Д. Қурононов, З. Мамажонов, М. Шералиева. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010. 377 б

⁶ Шарқ классиклари меросидан. Хусрав Дехлавий шеърятидан. – Тошкент: Ўзбекистон КП Марказий Комитетининг нашрити. 1979 27 б.

V --- / V --- / V --- / V ---

мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун

Қасидалар ёзиш билан бу жанрнинг ривожига катта ҳисса қўшган Саккокийнинг Мирзо Улуғбек мадҳида ёзган қасидаси ҳам ҳазаж баҳрининг ҳазажи мусаммани солим ёки мусаббағ вазнида ёзилган. Ушбу қасиданинг вазний тактеъси қуйидагича ҳосил бўлади:

Жаҳондин кетти ташвишу мабодойи амон келди,
Халойиқ, айш этинг, бу кун сурури жовидон келди.⁷

V --- / V --- / V --- / V ---

мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун

Гадоийнинг “Замоне субҳидам андеша бирла ҳамнишин бўлдум” матлаъси билан бошланувчи мана бу қасидаси ҳам ҳазаж баҳрининг ҳазажи мусаммани солим ёки мусаббағ вазнида ёзилганлиги ҳазаж баҳри қасидалар яратишда қулай ва мусикага эш эканлигини кўрсатади:

Замоне субҳидам андеша бирла ҳамнишин бўлдум,
Ки, муддатлар анингла бўлмиш эрдим ҳар қаён ҳамроҳ.⁸

V --- / V --- / V --- / V ---

мафойлун мафойлун мафойлун мафойлун

Алишер Навоийнинг “Ҳилолия” ва “Ситтаи зарурия”даги қасидалари ҳам ўзбек адабиёти тарихида яратилган қасидаларнинг гўзал ва бетакрор намуналаридан ҳисобланади. Чунончи, буюк шоирнинг Ҳусайн Бойқаро мадҳига бағишланган “Ҳилолия” қасидасининг вазнига эътибор қаратадиган бўлсак ушбу ашъор рамал баҳрининг рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилганлиги кўринади:

Чун ниҳон қилди турунжи меҳр рахшон талъатин,
Ошкор этти фалак бир тавқи ғабғаб ҳайъатин.⁹

-V -- / -V -- / -V -- / -V --

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Шоирнинг “Девони фоний”сидан ўрин олган 10 та қасидаси ҳам аруз баҳрларининг турли вазнларида яратилган. “Ситтаи зарурия” даги биринчи қасида бўлмиш “Рухул кудс” қасидаси Навоийнинг ўзи айтганидек Бори таъолонинг ҳамду саносига бағишланган. Қасида форс тилида яратилиб, у тармоқ баҳрлардан мужтас баҳрида ёзилган бўлиб, вазни мужтасси мусаммани

⁷ Ҳаёт васфи. Тўплам. Ҳофиз Хоразмий, Саккокий, Атоий, Гадоий. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. 283 б

⁸ Ҳаёт васфи. Тўплам. Ҳофиз Хоразмий, Саккокий, Атоий, Гадоий. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. 679 б.

⁹ www.ziyouz.com kutubxonasi. Алишер Навоий. Мукаммал асарлар тўплами. 5-жилд. 488 б.

махбуни мактуъ ёки мактуъи мусаббаъ ўлчовидадир. Унинг тақтеъи куйидагича кўринишни касб этган:

Зиҳи ба хомаи кудрат – мусаввири ашё,
Ҳазор накши ачиб ҳар замон аз ў пайдо.¹⁰

V – V – / V V – – / V – V – / – –

мафоилун файлотун мафоилун фаълун (фаълон)

Буюк шоирнинг “Айнул ҳаёт” дар наъти расул алайҳис-саловот” қасидаси пайғамбаримиз Муҳаммад мустафо (с.а.в)нинг наътига бағишланган бўлиб, у рамал баҳрининг рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин.

Ҳочибони шаб чу шодурвони савдо афгананд,
Чилва дар хайли бутони моҳсимо афгананд.¹¹

–V – – / –V – – / –V – – / –V –

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Шоирнинг “Тухфатул афкор” қасидасини ҳам рамал баҳрида бўлиб, рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин.

Оташин лаъле, ки точи хусравонро зевар аст,
Ахгаре баҳри хали хом пухтан дар сар аст.¹²

–V – – / –V – – / –V – – / –V –

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Туркумдаги “Кутул кулуб” татаббуъи Ҳаким Анварӣ” қасидаси эса икки хил вазнда, яъни мужтасси мусаммани маҳбуни маҳзуф ёки мақсур ҳамда мужтасси мусаммани маҳбуни мактуъ ёки мактуъи мусаббаъ вазнида ёзилган. Қасидандан мисол байтлар:

Чаҳонки, марҳалаи танги шоҳроҳи фаност,
Дар ў мачўй иқомат, ки роҳи шоҳу гадост.¹³

V – V – / V V – – / V – V – / V V –

мафоилун файлотун мафоилун файлун (файлон)

Чаро ки вақти шадан баъди тўли ин муддат,
Агар ба ним нафас гирияш наёяд рост.

V – V – / V V – – / V – V – / – –

¹⁰ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 198 б

¹¹ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 220 б

¹² Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 239 б.

¹³ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. Тошкент: Фан. 2003. 257 б

“Минҳоч ун-нажот” қасидасини эса ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин. Тақтеъи эса қуйидаги кўринишда:

Зиҳи аз шамъи рўят чашми мардум гашта нуронӣ,
Чаҳонро мардуми чашм омади аз айни инсонӣ.¹⁴

V — — — / V — — — / V — — — / V — — —

мафойилун мафойилун мафойилун мафойилун

“Насим ул-хулд” қасидаси эса ҳазаж баҳрида ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилган бўлиб, унинг тақтеъи қуйидагича:

Муаллим ишқу пири ақл шуд тифли дабистонаш,
Фалак дон, баҳри таъдиби вай инак чархи гардонаш¹⁵.

V — — — / V — — — / V — — — / V — — —

мафойилун мафойилун мафойилун мафойилун

Фусули арбаъ (тўрт фасл) туркумидаги қасидаларнинг вазн хусисиятлари ҳам турлича. Хусусан, “Саратон” қасидаси ҳазажи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилган.

Боз оташи хўр сохт самандар саратонро,
Афрўхт чу оташкада гулзори чаҳонро.¹⁶

— — V / V — — — / V — — — / V — — —

мафъувлу мафойилу мафойилу фаувлун

Туркумдаги “Хазон” қасидасини ҳам ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзилганлигини кўриш мумкин. Тақтеъи қуйидаги кўринишда:

Дигар шуд баҳри санчидан баробар адли давронро,
Зи кофўру зи мушк рўзу шаб ду палла мезонро.¹⁷

V — — — / V — — — / V — — — / V — — —

мафойилун мафойилун мафойилун мафойилун (мусаббағ)

Битикдаги “Баҳор” қасидасини ҳам шоир ҳазажи мусаммани солим вазнида ёзган. Тақтеъи қуйидаги кўринишда:

Вазад боди баҳор ихъёи амвоти гулистонро,
Зи анфоси Масеҳо тоза созад олами чонро.¹⁸

V — — — / V — — — / V — — — / V — — —

мафойилун мафойилун мафойилун мафойилун

¹⁴ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 275 б

¹⁵ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 299 б

¹⁶ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 322 б.

¹⁷ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 327 б.

¹⁸ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 330 б.

Туркумдаги “Дай” қасидаси эса мужтасси мусаммани махбуни маҳзуф ёки мақсур ҳамда мужтасси мусаммани махбуни мактуъ ёки мактуъи мусаббаф вазнларида ёзилганлиги кўринади. Тақтеъи қуйидагича:

Зи хиргаҳи фалак оташ нуҳуфт дуди саҳоб,

Даро ба хиргаҳи оташ фурўз аз маи ноб.¹⁹

V – V – / V V – – / V – V – / V V –

мафоилун файлотун мафоилун файлун (файлон)

Ба чисми шахси таҳаррук намонда чуз ларза,

Чу маййити мутаҳаррик зи қудрати Ваҳҳоб.

V – V – / V V – – / V – V – / – –

Мафоилун файлотун мафоилун фаълун (фаълон)

Буюк озарбойжон шоири Муҳаммад Фузулий ҳам гўзал қасидалар яратиш анъанасидан четда қолмаган. Унинг “сув” ҳақидаги қасидаси ҳам ушбу адабий анъанага катта улуш бўлиб қўшилгани шубҳасиз. Шоирнинг ушбу қасидаси 32 байтдан иборат бўлиб, у аруз баҳрларидан рамал баҳрида рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилган.

Сочма, эй кўз, ашқдан кўнглимдаги ўтлора сув,

Ким, бунингдек ўрлаган ўтлора қилмас чора сув.²⁰

–V – – / –V – – / –V – – / –V –

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Ўзбек шеърлятида Шермуҳаммад Мунис қаламига мансуб қасидаларининг ҳам ўз ўрни бор. Ижодкор табиат ва инсон фитрати лирикаси мавзусига бағишланган ўзига хос қасидаларнинг нодир намуналарини яратаган шоирлардан биридир. Унинг “Баҳор”, “Ийд”, “Эрур чарх бераҳм” ва “Чароғи нола” қасидалари ҳам анъанавий арузнинг тармоқ баҳрларидан бўлган мунсариҳ баҳрининг мунсариҳи мусаммани матвийи макшуф вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин:

Муждаки, оҳийи меҳр хутдин айлаб гузар,

Қилди ҳамал даштининг гулшани сабзин мақар.²¹

– V V – / – V – / – V V – / – V –

муфтаилун фоилун муфтаилун фоилун

¹⁹ Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003. 334 б.

²⁰ “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси, 2015 йил 39-сон.

²¹ Шермуҳаммад Мунис Хоразмий. Сайланма. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980. 321 б.

Шоирнинг байрам кайфиятининг тантанавор руҳияти акс этган “Ийд” қасидаси эса рамал баҳрида рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилган бўлиб, унинг тақтеъ куйидагича:

Чун ёшурди шоҳиди хуршед рахшон талъатин,
Кўк ҳилоли ийддин кўргузди қоши ҳайъатин.²²

–V – – / –V – – / –V – – / –V –

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Адибнинг “Эрур чарх бераҳм” қасидаси туркий аруз баҳларидан мутақориб баҳрида мутақориб мусаммани солим ёки мусаббағ вазнида ёзилган.

Эрур чарх бир турфа бераҳму қотил,
Ки осмиш қилич моҳи навдин ҳамоил.²³

V – – / V – – / V – – / V – –

фаувлун фаувлун фаувлун фаувлун

Шоирнинг “Чароғи нола” қасидаси анъанавий тармоқ баҳрлардан мужтас баҳрининг мужтасси мусаммани маҳбуни маҳзуф ёки мақсур ҳамда мужтасси мусаммани маҳбуни мақтуъ ёки мақтуъи мусаббағ вазнида ёзилган. Тақтеъи куйидагича кўриниш касб этган:

Туники зулмату кулфатдин ўлди тийра нигоҳ,
Чароғи нола ёқар кулбам ичра шуълаи оҳ.²⁴

V – V – / V V – – / V – V – / V V –

мафоилун файлотун мафоилун файлун (файлон)

Шу қасиданинг мужтасси мусаммани маҳбуни мақтуъ ёки мақтуъи мусаббағ вазнига мисол:

Фалакки душмани жондур, на дўстлиғ истай,
Чаман тароватини зоҳир этмас оташгоҳ.²⁵

V – V – / V V – – / V – V – / – –

мафоилун файлотун мафоилун фаълун (фаълон)

Замонавий шеърятимизнинг йирик вакили бўлмиш Эркин Воҳидовнинг мустақиллигимиз насимидан илҳомланиб ёзган машҳур “Ўзбегим” қасидаси ҳам анъанавий аруз баҳрларидан рамал баҳрининг рамали мусаммани маҳзуф ёки мақсур вазнида ёзилганлигини кўришимиз мумкин.

Тарихингдур минг асрлар ичра пинҳон, ўзбегим,

²² Қаранг. Юқоридаги асар. 314 б.

²³ Қаранг. Юқоридаги асар. 316 б.

²⁴ Қаранг. Юқоридаги асар. 318 б.

²⁵ Қаранг. Юқоридаги асар. 319 б.

Сенга тенгдош Помиру Оксоч Тиёншон, ўзбегим.²⁶

–V – – / –V – – / –V – – / –V –

фоилотун фоилотун фоилотун фоилун (фоилон)

Юқоридаги мисоллардан кўриш мумкинки қасидалар фақат бир хил вазнда эмас балки аруз вазнининг кўплаб баҳрларидаги турли вазнларда ёзилиши мумкин экан. Уларни яратишда вазн қўллаш эса шоирнинг ўз услуби ва идеал маҳоратига боғлиқ эканлиги ҳам бундан аён бўлади. Қасидаларнинг вазний жиҳатларига диққат билан разм солинса улардаги вазний хусусиятлар ўзидан кейинги жанрларнинг вазнларини ташкил топишида тамал вазифасини бажарганлиги ҳам кўринади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Д. Қуроноф, З. Мамажонов, М. Шералиева. Адабиётшунослик луғати. – Тошкент: Академнашр, 2010.
2. Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Академнашр, 2010.
3. Шарқ классиклари меросидан. Хусрав Деҳлавий шеърятидан. – Тошкент: Ўзбекистон КП Марказий Комитетининг нашрити. 1979.
4. Ҳаёт васфи. Тўплам. Ҳофиз Хоразмий, Саккокий, Атоий, Гадоий. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.
5. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. Девони фоний. 20-жилд. – Тошкент: Фан. 2003.
6. Шермуҳаммад Мунис Хоразмий. Сайланма. – Тошкент: Ғофур Ғулом номидаги “Адабиёт ва санъат нашриёти, 1980.
7. www.ziyouz.com kutubxonasi. Алишер Навоий. Мукамал асарлар тўплами. 5-жилд.
8. “Ўзбекистон адабиёти ва санъати” газетаси, 2015 йил 39-сон.

²⁶ www.ziyouz.com kutubxonasi. Эркин Воҳидов. Сайланма. 1-жилд. Ишқ савдоси. 104 б.